

УДК 338.486
DOI

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доцент;
МЕЛЬНИКОВА Т.А.,
специалист 2 категории по планированию
и координации научной деятельности
научного отдела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье на основе анализа исторического опыта развития туризма в условиях кризисов разного рода обосновывается его высокая устойчивость, способность быстрого восстановления и растущий потенциал туризма в мировом масштабе. На основе рассмотрения особенностей протекания кризиса, связанного с пандемией COVID-19, обосновываются тенденции развития мирового туризма в посткризисный период и даются рекомендации по управлению его развитием на региональном уровне (на примере Донецкой Народной Республики).

Ключевые слова: управление; экономика; туризм; кризис; пандемия COVID-19; тенденции; развитие; Донецкая Народная Республика.

CONCEPTUAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES

OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor;
MELNIKOVA T.A.,
Specialist of the 2nd category in planning and
coordination scientific activity of the scientific
department
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. Based on the analysis of the historical experience of tourism development in the context of various crises, the article substantiates its high stability, the ability to quickly recover and the growing potential of tourism on a global scale. Based on the consideration of the peculiarities of the course of the crisis associated with the COVID-19 pandemic, the trends in the development of world tourism in the post-crisis period are substantiated and recommendations are given for its development management at the regional level (using the example of the Donetsk People's Republic).

Keywords: management; economy; tourism; crisis; pandemic COVID-19; trends; development; Donetsk People's Republic.

Актуальность. Исторический опыт показывает, что индустрия туризма очень быстро восстанавливается после кризисов. Несмотря на то, что 2020 год нанес на сферу туризма и гостеприимства один из самых тяжелых ударов за последние десятилетия, эксперты единодушны во мнении, что после долгого вынужденного периода самоизоляции люди захотят путешествовать еще больше, чем прежде. Туризм стремительно «рухнул», но он также быстро возродится. Вместе с тем туризм в процессе своего естественного развития трансформируется, приобретает новые черты, а в результате кризисов такие изменения происходят быстрее и радикальнее. Сделать правильный прогноз о том, как будет развиваться мировой туризм, выявить тенденции, которые следует учесть для обеспечения эффективности системы управления его развитием на уровне

конкретных стран и регионов – актуальная задача, которая должна быть решена ради обеспечения социально-экономической стабильности на любом уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на то, что проблемам туризма посвящено значительное количество научных исследований, вопросы, связанные с формированием новой парадигмы развития туризма как следствия влияния пандемии COVID-19 и других современных вызовов, освещены в научных кругах недостаточно. Это связано с высоким уровнем неопределенности сложившейся ситуации и невозможностью обеспечения высокого уровня достоверности прогнозов. Вместе с тем Всемирная туристская организация (UNWTO) [1] и ряд зарубежных исследователей [2; 3; 4] предприняли шаги в направлении обоснования новых реалий развития мирового туризма. В свете вышеизложенного выявление тенденций развития туризма и формирование новых подходов к управлению его развитием в условиях современных вызовов – актуальное направление научных исследований, попытка реализации которого предпринята в настоящей работе.

Цель статьи – на основе анализа исторического опыта кризисных периодов в туризме, в том числе кризиса, сложившегося в настоящее время и связанного с пандемией COVID-19, обосновать глобальные тенденции развития туризма в условиях современных вызовов и предложить концептуальный подход к управлению его развитием на региональном уровне.

Изложение основного материала исследования. Никакие предыдущие экономические, политические и другого рода кризисы не имели такого разрушающего воздействия на туризм и сферу гостеприимства, как пандемия COVID-19. По прогнозам Всемирного совета по туризму и экскурсиям (WTTC) потери мировой туристской отрасли предположительно составят более 2 трлн долл., кризис может привести к потере до 75 млн рабочих мест в сфере туризма в мире и более 1 млн в Российской Федерации [5]. Глава Ростуризма Догузова З.В. оценила прогноз WTTC как слишком консервативный, поскольку число занятых в российской индустрии гостеприимства составляет около 2,5 млн, а с учетом фактически полной остановки туризма и смежных отраслей (гостиниц, ресторанов, учреждений развлечений) результат может быть намного более пессимистичным [5].

В настоящее время эксперты осторожны в прогнозах касательно времени выхода туризма из коллапса, поскольку это зависит от снятия ограничений, однако сложившаяся эпидемиологическая обстановка не только не способствует отмене карантинных мер, а наоборот, в некоторых регионах приводит к их ужесточению. В то же время многие страны, не дожидаясь полного завершения пандемии, начинают открываться по очереди, по мере улучшения ситуации. На процесс принятия таких решений могут влиять разные факторы. Небогатые страны, экономика которых слабо диверсифицирована и во многом зависит от туризма, среди которых, например, Греция, готовы снять все ограничения ради заполнения своих отелей и восстановления нормального экономического цикла. Вместе с тем есть и другие – экономически высокоразвитые страны (например, Германия), в которых туризм занимает важное, но не единственное место в цикле формирования ВВП. Эти страны не только тормозят возрождение туризма на своей территории, предпочитая выплачивать компенсации работникам туриндустрии, но и влияют на решения других стран, пользуясь своим политическим влиянием. По мнению экспертов турбизнеса, несмотря ни на какие ограничения, ужесточения режимов в отдельных странах и регионах, туризм уже в сезоне 2021 года проявит свою главную способность – возрождаться, несмотря ни на какие преграды.

Первая мировая война – один из самых смертоносных конфликтов в истории человечества, дала толчок бурному развитию туризма в межвоенную эпоху. Еще до 1914 года постепенно стала расти популярность пляжного отдыха, водных видов спорта и катания на лыжах в горах. А во время войны, которая стала временем вынужденного перемещения огромных масс людей, миллионы людей отправляли своим семьям открытки и фотографии. Насмотревшись на волшебные виды, люди захотели увидеть новые места своими глазами. Все это привело к всплеску путешествий, страсть к которым была подкреплена постепенным введением в европейских странах оплачиваемых отпусков. Еще через 10 лет туризм получил новый импульс для развития, когда из-за экономического кризиса 1929 года стали разоряться европейские фешенебельные отели, которые не смогли адаптироваться к меняющемуся спросу. И даже обеспеченная публика начала использовать для отдыха дешевые кемпинги. Кроме того, после кризиса морские курорты начали зазывать туристов в летний сезон, чтобы компенсировать убытки от оттока своей традиционной богатой клиентуры, привыкшей проводить зимы в теплом климате.

Каждый последующий кризис создавал новые возможности для туризма. Так, во время финансового кризиса 2008 года продажи традиционных турпакетов упали, но начали бурно развиваться сервисы совместного использования недвижимости и других услуг, такие как Airbnb, BlaBlaCar и другие, позволяющие потребителям путешествовать экономно [5].

Кризис туризма, связанный с пандемией COVID-19, – одно из самых тяжелых испытаний для мировой туристской отрасли за последние десятилетия. Некоторые эксперты утверждают, что в

международном туризме ничего сравнимого по масштабам не происходило со времен окончания Второй мировой войны. В настоящее время оценить реальные потери от происходящего просто невозможно, так как неизвестно, когда все закончится.

Если из кризисов 1998 и 2008 годов туристический бизнес и индустрия гостеприимства Российской Федерации выходили за год-полтора, из кризиса 2014-го многие субъекты туристической индустрии не выкарабкались до сих пор, то нынешний кризис и вовсе можно считать беспрецедентным случаем. Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией COVID-19, на первый взгляд, не оставляет никаких надежд на скорейший положительный исход: 3 млрд людей во всем мире самоизолировались в своих жилищах из-за боязни инфекции, границы многих стран закрыты, безвизовые режимы отменены, самолеты простаивают в ангарах, отели пустуют и увольняют персонал. Но рано или поздно пандемия закончится, и мир начнет выходить из карантинных ограничений, восстанавливать связи и снимать ограничения на поездки. Наиболее вероятен вариант одновременного выхода из кризиса в разных странах. Как показывает опыт прошлых кризисов, после окончания пандемии численность туристов в мире будет быстро расти, а вот рентабельность мирового туризма и финансовые показатели отрасли станут более низкими. Это связано с тем, что предприятия индустрии туризма и гостеприимства на начальном этапе будут согласны работать на уровне себестоимости турпродукта или даже ниже ее ради восстановления турпотоков, и только по мере их выравнивания цена начнет расти, со временем достигнув своего нормального уровня.

Ориентируясь на сроки ограничений, введенные некоторыми странами, можно заключить, что восстановления выездного туризма можно ждать еще много месяцев, поэтому первым должен восстанавливаться именно внутренний туризм. Не случайно и очень своевременно в Российской Федерации запущен инновационный для Российской Федерации проект – программа «Кэшбэк за туры по России» от Ростуризма в 2021 году. Данная государственная программа субсидирования поездок по стране стартовала 18 марта 2021 года и предполагает возврат 20% от стоимости поездки по России [8]. Программа предусматривает следующие условия [9]: неограниченное количество оплаченных по данной системе туров; участие всех регионов страны; размещение туристов в гостиницах, рекомендованных государством; отсутствие ограничений по числу отдыхающих в путевке; ограничение длительности отдыха (не менее 2-х ночей); временные рамки тура (он должен закончиться до 30 июня 2021 включительно, а оплачен до 15 июня 2021 включительно); отсутствие лимита на минимальную стоимость тура.

Таким образом, участникам туристского рынка в первую очередь целесообразно сделать акцент именно на внутреннем туризме – изучить направления, потенциальный спрос, подготовить новые турпродукты.

Примечательно, что правительства других стран, пострадавших от пандемии, также рассчитывают на внутренний туризм. Руководство Италии, Испании, Франции, Таиланда исходит из того, что из-за страха иностранных гостей заразиться COVID-19 ожидать в скором времени возобновления въездных туристских потоков не стоит, а потому на начальном этапе загрузку курортов, отелей и ресторанов, как ожидается, начнут повышать их собственные граждане [5].

Еще одним достаточно характерным в текущей ситуации направлением для Российской Федерации может считаться так называемый «вакцинный» туризм. Число туристов, постоянно проживающих за рубежом, но имеющих регистрацию в Российской Федерации, которые прилетают в Россию специально, чтобы сделать прививку от COVID-19 «Спутником V», постоянно растёт [7].

По мнению практиков турбизнеса, после затяжного периода самоизоляции туристы во всем мире, как только у них появится такая возможность, немедленно захотят отправиться в путешествия. Таким образом, к моменту открытия границ в туристской отрасли накопится огромный отложенный спрос. Эту ситуацию мы наблюдаем уже сейчас. Эксперты российского туристского рынка уже в летнем сезоне 2021 года прогнозируют высокий спрос на путешествия, в первую очередь, по России. Это связано не только с тем, что основная масса зарубежных направлений остаются закрытыми, но и с тем, что финансовые возможности людей, столкнувшихся с COVID-19, во всех странах, включая Россию, снизились. Экономический кризис, вызванный пандемией, серьезно ударил по покупательной способности населения. Поэтому действительно дорогой турпродукт в ближайшей перспективе может оказаться доступен только той обеспеченной прослойке населения, на чье благосостояние пандемия повлиять не может. По прогнозам экспертов, вырастет спрос на самые дешевые туры, туристы будут выбирать самые доступные направления, экономить на продолжительности поездок. Страх перед большими скоплениями людей, как прогнозируют эксперты, станет причиной популярности лесных походов, экологических маршрутов, вылазок на природу и тому подобных видов отдыха [5].

Вышеприведенные два фактора, по мнению экспертов, могут привести к высокому спросу на активные формы туризма, на массовый самостоятельный отдых, например, в кемпингах и с палатками. Таким образом, на пляжи Черноморского и Азовского побережья, на берега крупных рек и водоемов возвратятся «дикари».

Несмотря ни на какие кризисы, туризм возродится, продолжит свое развитие с еще большей силой и динамикой, потому что люди не перестанут путешествовать и услуги турбизнеса и индустрии гостеприимства будут востребованы всегда. Вместе с тем туризм изменится и приобретет новые черты под влиянием современных глобальных вызовов. Некоторые из таких изменений очевидны уже сейчас, другие проявят себя со временем.

Предприятия сферы туризма и гостеприимства, у которых хватит сил продержаться и выйти из кризиса еще более сильным и закаленным, будут готовы принять новые реалии и новые условия, продиктованные влиянием кризиса, вызванного пандемией. По прогнозам, COVID-19 не удастся победить полностью, и в последующие годы человечество научится жить с ним, как это произошло и с другими биологическими агрессорами в более ранние временные периоды. Общество сталкивалось с эпидемиями значительно более опасными, чем COVID-19, причем с гораздо более скромным арсеналом средств для борьбы с ними [5].

Под влиянием глобальных вызовов современности туризм приобретает новые черты. В частности, речь идет о формировании новой парадигмы развития туризма и сферы гостеприимства, основные аспекты которой включают [6]:

- 1) дальнейший переход в онлайн-продажу турпродукта;
- 2) индивидуализация турпродукта, отход от массового турпродукта;
- 3) ужесточение требований безопасности в сфере гостеприимства;
- 4) повышение адаптивности туризма к глобальным вызовам;
- 5) интенсификация развития рынка виртуальных турпродуктов.

Рассмотрим вышеприведенные тенденции более подробно.

Как и все предыдущие кризисы, нынешний кризис проявит и усилит уже давно появившиеся тенденции, среди которых важное место стоит отнести цифровизации и уберизации (замена посредников цифровыми платформами). Туристы будут все активнее бронировать свои путешествия в онлайн, самостоятельно строить свой турпродукт из отдельных слагаемых – услуг «как из кубиков конструктора Лего» [5]. Кроме цифровых каналов продаж, активно будут применяться цифровые инструменты взаимодействия, исключающие прямой телесный контакт. Речь идет как о бесконтактных платежах, так и о доступных в мобильных устройствах других, не менее важных атрибутах «контактного» взаимодействия, среди которых, например, паспорта, регистрация и вход в номера в отелях, посадочные талоны на транспорт и др. Все более востребованными в туризме и сфере гостеприимства будут автоматизация, биометрия и управление жестами, которые будут позволять персонифицировать взаимодействие при одновременном обеспечении социального дистанцирования.

Второй значимой тенденцией можно считать снижение популярности организованного пакетного туризма. Этому будут способствовать опасения потребителей туруслуг по поводу безопасности отдыха в огромных отелях. Массовый туризм будет становиться все более индивидуальным. Вероятно, что это отразится на расширении географии туризма, приведет к более равномерному распределению турпотоков, будет способствовать повышению требований к профессионализму туроператоров и снижению роли и количества турагентов, специализирующихся на реализации турпродукта, ориентированного на массового потребителя. Вероятно, что в будущем количество традиционных туристических офисов сократится. Во многих странах мира эту тенденцию наблюдали задолго до эпидемии COVID-19 (например, в США), но в свете новых реалий она может проявиться и в тех регионах, в которых ранее не наблюдалась.

Следующим крайне вероятным следствием кризиса станет значительно большее внимание туристов к безопасности и санитарно-эпидемиологической обстановке. В местах скопления людей (на вокзалах, в аэропортах) будут введены правила обязательного ношения масок, как это давно делают в азиатских странах. Туристы привыкнут чаще мыть руки и пользоваться антибактериальными салфетками. По мнению президента Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи, после окончания пандемии может снизиться популярность шведских столов в отелях, поскольку данную форму питания нельзя считать лучшей с точки зрения безопасности. Кроме того, отельеры должны будут гораздо больше внимания уделять чистоте и санитарии, в частности, дезинфицировать номера после каждого постояльца [5].

Повышение адаптивности туризма к глобальным вызовам выразится в повышенной готовности к переориентации направлений (туристских дестинаций) вплоть до отказа (в случае очередной угрозы)

от выездных туров и активизации внутреннего туризма. На первый план выходит задача формирования собственной туристско-рекреационной базы в пределах каждого региона (государства).

Еще одной характерной чертой можно считать интенсификацию развития рынка виртуальных турпродуктов. Она может рассматриваться в качестве альтернативы традиционному туризму или самой жесткой меры в условиях повышенной угрозы для жизни и здоровья туристов. В отдаленном будущем виртуальные туры, вероятнее всего, приобретут форму футуристических турпродуктов, предполагающих вовлечение туриста в виртуальные события с возможностью заранее спрогнозированного сценария или сценария с высокой степенью неопределенности, зависящего от потребностей и виртуальных действий самого «туриста». То есть туристы смогут «заказывать» сценарий отдыха (путешествия) в зависимости от своих предпочтений и пожеланий. Несмотря на то, что речь идет о технологиях будущего, рынок инноваций в сфере IT развивается стремительными темпами, так что готовиться к переходу на новый уровень развития туристской деятельности (хотя бы теоретически) можно уже сегодня [5].

Если спуститься на региональный уровень, в Донецкую Народную Республику (далее ДНР), и попытаться обозначить ориентиры развития регионального туризма в свете существующих кризисных явлений, вызванных пандемией COVID-19, следует отметить, что задача усложнена нынешним военно-политическим конфликтом между ДНР и Украиной и сложным социально-экономическим положением в Республике.

Туризм в ДНР можно охарактеризовать как находящийся на начальной стадии развития. Этот факт еще более усугубляет задачу выработки эффективных инструментов управления его развитием в кризисных условиях глобальных вызовов. Однако нельзя рассматривать эту ситуацию только в негативном свете, поскольку любые кризисы – это предпосылка для появления чего-то нового и прогрессивного.

В частности, органы власти ДНР, предприятия сферы туризма и гостеприимства могут направить свои усилия на развитие внутреннего туризма за счет формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности (нормативно-правовых, инвестиционных, налоговых) и совершенствования собственной туристско-рекреационной базы.

В ДНР в настоящее время сформирована и утверждена Стратегия развития внутреннего и выездного туризма. В ней недостаточно учтено влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, что чревато следующим: стратегия может оказаться недееспособной и останется всего лишь рамочным документом, который не будет отвечать реально сложившимся условиям, а потому окажется неэффективной.

Кроме этого, пока не решится вопрос о привлечении финансовых средств для формирования туристско-рекреационной базы в регионе, можно: заняться популяризацией и продвижением курортных местностей и городов региона, которые обеспечат привлекательные для потенциальных туристов (экскурсантов) турпродукты (экскурсии), в том числе в виртуальном формате; активизировать развлекательную и анимационную деятельность, в том числе в виртуальном формате; запустить республиканский туристический портал, разговоры о котором ведутся на протяжении всего периода военного конфликта, но так и не были воплощены в реальность. Это не полный перечень того, что может быть сделано, но достаточный для того, чтобы начать что-то делать.

По прогнозам экспертов, биологическое оружие в не столь отдаленном будущем может стать реальной угрозой для существования человечества (во всяком случае, потенциально такая угроза существует) и к этому нужно быть готовыми. Государства должны быть готовы вовремя предпринять меры для обеспечения собственной безопасности, в том числе за счет закрытия границ и переориентации населения на отдых внутри государства. А для этого должны быть созданы условия. В ДНР вопрос дефицита курортных местностей стоит достаточно остро. Природных территорий, потенциально привлекательных для целей туризма, достаточно, но тех, которые располагают возможностями размещения отдыхающих, нет. Фактически, кроме пгт Седово, ни одна территория не имеет возможностей принимать организованных туристов.

Что касается въездного туризма, перспективными, с учетом сложившейся в Республике ситуации, в настоящее время можно считать экстремальные формы познавательного туризма и продвижение туристических возможностей региона в виртуальном пространстве.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, концептуальный подход к управлению развитием туризма в условиях кризиса предполагает, что управление должно осуществляться на глобальном, региональном, национальном и локальном уровнях на основе стратегического планирования, с учетом выявленных тенденций развития туризма в мире и на региональном уровне.

Во время кризиса и по мере его спада необходимо проводить мониторинг текущих изменений ситуации и тенденций развития туризма для их учета и корректировки стратегии развития.

Глобальные изменения в сфере туризма, связанные с влиянием пандемии COVID-19, существенным образом изменяют траекторию и формат развития туризма как в отдельных регионах, так и в мире в целом. Поэтому своевременное выявление изменений и их учет – обязательное условие обеспечения эффективности управления развитием туризма в условиях кризиса.

Список использованных источников

1. UNWTO (2020), «International tourism growth continues to outpace the global economy», available at [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy>
2. Jamal T. and Budke C. (2020), «Tourism in a world with pandemics: local-global responsibility and action», Journal of Tourism Futures. – Vol. 6. – № 2. – P. 181-188 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014>
3. Sönmez S., Wiitala J. and Apostolopoulos Y. (2019), «How complex travel, tourism, and transportation networks influence infectious disease movement in a borderless world», in Dallen J.T. (Ed.), Handbook of Globalization and Tourism, doi: 10.4337/9781786431295.00015
4. Mair J., Ritchie B.W. and Walters G. (2016), «Towards a research agenda for post-disaster and post-crisis recovery strategies for tourist destinations: a narrative review», Current Issues in Tourism. – Vol. 19. – № 1. – P. 1-26, doi: 10.1080/13683500.2014.932758
5. Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/world/703736>
6. Овчаренко Л.А. Инновационные тенденции развития туризма и сферы гостеприимства в условиях современных вызовов / Л.А. Овчаренко, Т.А. Завацкая, А.А. Калита // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы междунар. науч.-практ. конф.; 21-22 октября 2020 г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 454-459.
7. Вакцинный туризм в Россию набирает обороты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ukraina.ru/exclusive/20210215/1030535026.html>
8. Новый этап Государственной программы субсидирования поездок по стране [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мирпутешествий.рф>
9. Условия программы «Кэшбэк за туры по России» от Ростуризма в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bolshayastrana.com/tury-s-keshbekom/usloviya>

УДК 378.046.4 :35.073.53

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки качества предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования. Одним из параметров оценки качества образования является процесс закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства и средства, приносящие доход. Определено, что для обеспечения качественного образовательного процесса необходимы новые программные продукты, соответствующая техника, способная обрабатывать большие массивы информации, а также обеспечение процесса дистанционного обучения слушателей. То есть внедрение инноваций в образовательный процесс должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Расходы на развитие процесса обучения должны закладываться в стратегической перспективе даже в условиях военно-политического конфликта в ЛНР. Программно-целевая модель становится основой механизма при улучшении эффективности бюджетных расходов.

Ключевые слова: экономика, дополнительное профессиональное образование, государственные закупки, эффективность, критерии качества.